

O olhar do designer: a tecnologia a serviço da comunidade e da natureza

The designer's look: the technology at the service of community and nature.

Gustavo da Rosa Pires¹
Rejane Spitz²
Anderson Antônio Pedroso³
Jackeline Lima Farbiarz⁴

Resumo

Drásticas mudanças climáticas e escassez de água potável têm preocupado especialistas debruçados à prospecção de futuros. Em contexto de desigualdade de renda, agravado pela exploração irracional dos recursos naturais, tais alarmantes eventos ameaçam a capacidade de regeneração do planeta e condenam as condições de existência da espécie humana. A partir de autores como Flusser, Escobar, Mau, Papanek, Bauman, Mitcham e Schopenhauer, este artigo tem como principal objetivo fundamentar os conceitos de design, comunidade e tecnologia. O presente trabalho celebra a tecnologia enquanto manifestação inerente às faculdades humanas, porém, leva em consideração as implicações que a ferramenta possui no âmbito da natureza e da sociedade. Serão discutidas questões a respeito de seu uso como ferramenta essencial ao design na melhoria da qualidade de vida do ser humano. E, em conclusão, buscar-se-á fundamentar o artifício enquanto veículo facilitador para uma regeneração ambiental e social.

Palavras-chave: Design, Comunidade, Tecnologia, Natureza.

¹ Graduado em Comunicação Social - Cinema e Mídias Digitais no Instituto de Educação Superior de Brasília (2012). cursou Técnicas de Captação de Som para Cinema e TV pelo Instituto de Artes e Tecnologia (2013). Foi professor substituto no Instituto Federal de Brasília - campus Recanto das Emas (2019 a 2021). É um dos coordenadores do grupo de pesquisa Projeto Amazônia na Universidade de Brasília (desde 2015).

² Professora Associada e Coordenadora do Laboratório de Arte Eletrônica do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Graduada em Desenho Industrial e em Comunicação Visual pela PUC-Rio (1979), Mestre em *Graphic Design* pela *Central School of Art & Design* (Inglaterra, 1983), Doutora em Educação pela PUC-Rio (1993), com pós-doutorado em Arte Eletrônica pela *University of California - Berkeley* (EUA, 2002) e pelo *CADRE Laboratory for New Media/ San Jose State University, California* (EUA, 2003).

³ Anderson Antonio Pedroso é doutor em História da Arte na Universidade *Sorbonne - Paris 4*, na França. Possui mestrado em Estética e Filosofia da Arte pela mesma instituição e mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na Itália. É graduado em Teologia pela Gregoriana e em Filosofia pela Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, São Paulo. É reitor da PUC-Rio e padre jesuíta.

⁴ Doutora em Educação e Linguagem pela Universidade de São Paulo - USP. É coordenadora do Laboratório Linguagem, Interação e Construção de Sentidos/Design e líder do Grupo de Pesquisa Design na Leitura de Sujeitos e Suportes em Interação. Tem experiência nas áreas de Design, Letras e Educação.

Abstract

Drastic climate changes and shortages of potable water have worried specialists focused on prospecting the future. In a context of income inequality, aggravated by irrational exploitation of natural resources, such alarming events threaten the planet's ability to regenerate and condemn the human species' conditions of existence. Based on authors such as Flusser, Escobar, Mau, Papanek, Bauman, Mitcham and Schopenhauer, this article has as its main objective to justify the concepts of design, community and technology. The present work celebrates technology as an inherent manifestation of human faculties, however, it takes into account the implications that this tool has for the scope of nature and society. Questions about its use as an essential instrument for design upon improving the quality of human life will be discussed. And, in conclusion, we will seek to substantiate the artifice as a facilitating vehicle for environmental and social regeneration.

Keywords: Design, Community, Technology, Nature.

Introdução

O design, enquanto ocupação, pode ser considerado uma profissão cujo principal objetivo é produzir insumos que resultem na melhoria da qualidade de vida do ser humano. A atividade do designer tem como premissa o pensamento tanto no agora, quanto na contemplação do futuro. Sua tarefa consiste em tentar transformar o mundo de forma a serem obtidos resultados favoráveis à toda espécie. Não obstante, é comum ao imaginário popular a ideia do designer ocupar-se apenas na elaboração de imagens, superfícies, objetos. Materiais palpáveis, em suma. Entretanto, cada vez mais, a área de atuação deste personagem vem estendendo-se às diversas modalidades do fazer e do pensar.

Ponderando os impactos que a tecnologia invariavelmente acarreta à natureza, o estudo a seguir tem como tema o uso de tal artifício no universo do design quando a serviço da sociedade. Visto que, para superação de seus problemas, a humanidade arvora-se no método tecnológico, seria possível produzir ferramentas em compasso com a regeneração das periferias urbanas e do meio ambiente? O problema de pesquisa nasce a partir desse questionamento. Pressupõe-se que a questão não estaria no ato tecnológico em si, mas em seu emprego irracional e economicamente imediatista.

O objetivo do presente trabalho é investigar fundamentos pertinentes ao ofício do design e discutir sobre suas implicações para a Terra e seus moradores. Procura-se examinar a potencialidade de tal ferramenta no progresso do setor, especialmente quando focada na sociedade e no planeta. Interessa à pesquisa a fundamentação do que é design, comunidade e tecnologia. Para tanto, a metodologia utilizada foi a de preconização de escritos de autores como Vilém Flusser, Arturo Escobar, Bruce Mau, Victor Papanek, Zygmunt Bauman, Carl Mitcham e Arthur Schopenhauer. A pertinência do estudo dá-se na importância dos compromissos ambientais e comunitários que devem ser estabelecidos e priorizados no desenvolvimento tecnológico e na prática do design.

Conceitos

Em seu livro “O mundo codificado”, o filósofo tcheco Vilém Flusser convida o leitor a debruçar-se etimologicamente sobre termos que constituem o contexto do design. Revelando uma série de confluências de significados, o próprio substantivo teria origem em conceitos como signo, designo e desenho. Da mesma forma, evocando ideia de atribuir novo entendimento, provocando ideia de movimento ao redor, estariam a palavra grega *techné* e seu equivalente na língua latina, *ars*, cujo diminutivo é *articulum*. Embora longe de tentar fazer a seguinte premissa soar como uma crítica pejorativa ao ofício, o ato do designer parece remeter à tarefa de “trapacear” a realidade, no objetivo de facilitar soluções para obstáculos encontrados ao longo da experiência humana. Como a alavanca, que engana a gravidade, ou o estudo da mecânica, que ludibria corpos pesados. De todo modo, já começam a submergir relações entre as palavras técnica, arte e design.

Ainda na mesma obra, Flusser cita poema intitulado “O andarilho angelical”, do místico Angelis Silesius. Na poesia, há trecho onde é dito que a alma possui dois olhos. Um lança-se para a

apreciação do tempo e outro para a contemplação da eternidade. Deste modo, o filósofo desenvolve a metáfora equiparando-a ao olhar do designer, sugerindo que este observaria a vida principalmente com o segundo olho, não atendo-se apenas ao agora, mas ao futuro. O designer seria um artesão de modelos que superam o tempo e que dizem respeito à condição e à forma do ser humano. Suas criações seriam pertinentes à espécie e, portanto, eternas.

Ainda sobre o tema, o designer austríaco Victor Papanek escreve em sua obra, “*Design for the real world*” (1977):

Todos os homens são designers. Tudo o que fazemos quase sempre é projetar, pois o design é a base de toda atividade humana. O planejamento e normatização de todo ato dirigido a uma meta desejada e previsível constitui um processo de design. [...] Design é um esforço consciente para estabelecer uma ordem significativa (PAPANÉK, 1977, p.5).

O design é uma atividade que expande-se a formas de pensamento sobre o mundo e sobre a vida. De produtos palpáveis a esquemáticas de atuação perante situações-problema, a prática tem se mostrado uma forma de sistematizar soluções e descentralizar modos de produção. Do micro ao macro, sua interferência tem desconhecido limitações de aplicação: de objetos e utensílios diários à integridade de grandes centros urbanos, de processos de comunicação a modelos de gestão de sociedades inteiras.

O ser humano é um ser social: a verdadeira finalidade em suas produções consiste no estabelecimento de relações entre indivíduos. O ser humano também é um ser territorial: as relações sociais que estabelecem-se geralmente estão associadas a vínculos de proximidade em função de referências físicas.

Zygmunt Bauman apresenta em “Comunidade: a busca por segurança no mundo atual”, concepção de sociedade ideal: pequena, distinta e autossuficiente. O pensador polonês defende que as comunidades (nomenclatura utilizada em referência às populações às periferias urbanas) seriam locais mais propensos a mudanças de paradigmas estruturais, pois não seriam condicionados às métricas de produção e automação dos grandes centros. Estariam fora do sistema. Consequentemente, por tratarem-se de espaços de maior poder de desvinculação de tal rigidez, constituiriam possibilidade de contexto mais humanista voltado aos seus integrantes. Seriam estas espaços de maior liberdade criativa.

O autor ainda equipara o conceito à ideia de paraíso. O ser humano estaria eternamente fadado a demandar tal estado de equilíbrio entre seus integrantes e com o planeta. A comunidade seria um projeto de futuro ideal onde nunca atingiria-se seu ápice e ao qual estaria-se em eterna construção

Toda forma de cultura pode ser considerada tecnologia. Da instrumentalização de utensílios manuais pré-históricos à moderna conquista do espaço sideral, a árvore genealógica da tecnologia desenvolveu-se ao largo das e de modo a assessorar as faculdades humanas em seus feitos, afirma o filósofo americano Carl Mitcham em “*Thinking through technology*”.

Na análise de pensadores tecnólogos otimistas, a tecnologia deve ser louvada pelo aperfeiçoamento que proporciona à vida humana. Já sob perspectiva humanista, há crítica quanto ao seu lado destrutivo, quanto aos custos que implica. Tal dualidade revela embate entre a maturidade intelectual e a imaturidade emocional da espécie humana. Avanços ferramentais não necessariamente implicam sensibilizações da ordem da empatia e da colaboração. Nem garantia de responsabilidade científica ou de comunicação em direção ao outro.

Discussão

Em seu texto “*Designs for the pluriverse: radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*”, o antropólogo colombiano Arturo Escobar explicita questão relacionada ao exercício do ofício do design: há uma face desenvolvimentista voltada exclusivamente para grandes empresas ou instituições. A própria natureza de tal ocupação implica métricas de otimização de insumos materiais, o que pode reverberar diretamente com o viés destrutivo do sistema sócio-político vigente. Quando não são considerados os fatores humanos e naturais por trás dos processos de produção, contribui-se para o agravamento de disparidades sociais e desequilíbrios ambientais.

Da forma como vem sendo conduzida, a prática do design tem estado majoritariamente a serviço do desenho de novas possibilidades de criação, minimizando custos, imprevistos e tempo empregado na feitura de algo - além de todo e qualquer impedimento físico. Porém, se apenas com vistas à obtenção de ganhos às custas de tudo e todos, o design passa a se tornar parte dos problemas aos que se propõe a solucionar, esquecendo-se assim dos principais meios dos quais serve-se (a natureza) e presta-se a servir (o ser humano).

Tal viés de progresso no exercício da profissão não deve ser de todo condenável, afinal, facilitar a experiência humana é objetivo vantajoso. Entretanto, com o advento das revoluções industriais, tecnológicas e de automação, a sociedade passou a adotar padrões de consumo cada vez mais velozes e centrados primariamente na tecnologia.

De acordo com o designer canadense Bruce Mau, um dos autores de “*Massive Change: a manifesto for the future of global design*”, uma saída para a atual conjuntura caótica que assola o planeta consistiria em voltar-se para o coletivo e todo o potencial que as comunidades evocam. Educação, coletividade, escuta. Somente levando em consideração as partes

presentes em todas as esferas da sociedade, seria possível considerar completamente exitoso o exercício do design.

O termo sustentabilidade, cunhado com propósito de sensibilizar consciência de dinâmicas equilibradas de produção, prova-se falacioso uma vez que fora apropriado e também transformado em substrato e nicho de mercado. A atitude verdadeira de aproximação do problema deve ter motivação despretenciosa e compassiva. Ao passo que a situação sócio-ambiental encontra-se em necessidade de regeneração, de uma descontinuação do *status quo* com roupagem sustentável.

A arte acaba por ter função reflexiva ao ser humano, portanto, efeito desprogramador. E, a partir de princípios da filosofia budista de interdependência dos elementos da realidade, faz-se necessário entendimento de que a tecnologia não está em conflito com a natureza, mas é uma extensão do reino humano. A centralidade da questão estaria na reinvenção de outras formas de existência a partir de buscas coletivas regionalizadas voltadas à regeneração.

A noção de regeneração dentro do design, por sua vez, expressa alocação de produtos em contexto de não interferência, tomando forma de jornada de aprendizado: abstração seguida de inovação de soluções, co-criações, facilitações. Uma manifestação de potencial na resolução de problemas específicos/únicos de determinados lugares e povos.

Ao filósofo alemão Arthur Schopenhauer, atribui-se feito de correlação da filosofia moderna aos princípios ascetas do budismo. O pensador deixa como legado, em sua obra “O mundo como vontade e como representação”, corrente de pensamento pessimista que compreende a vida como experiência de provação e dor: dos avassaladores buracos negros às fatais competições no reino animal, toda forma de existência seria uma cotidiana tragédia.

Recuperando princípio cosmológico Pré-Socrático, onde rompe-se com a ideia dogmática da criação por entidades transcendentais exteriores, Schopenhauer compreende que os fenômenos do mundo natural seriam representações de ordem empírica da subjetividade humana. O mundo seria entendido a partir de seus elementos, sem postulação em figura criadora: a existência seria fruto de uma vontade cósmica indivisível. E a origem de todo o sofrimento seria oriunda da manifestação dessa motivação entrópica do todo.

Somente o fazer da arte, conseqüentemente, do design, seria momento de suspensão e consolo de tal amarga condição de existência: caberia ao ser humano retorno e contemplação do mundo natural, assim praticando a negação de suas pulsões e desejos. A origem de toda obra jazeria no belo da natureza e ao homem caberia a preservação da mesma. Destruí-la considerado seria o mais puro exercício masoquista.

Conclusão

Enquanto mecanismo/prática facilitadora de problemas relativos à condição humana, o design, cada vez mais, passa a se apresentar como uma forma existencial de pensamento e ação no mundo. Muito mais do que simples projeção de insumos materiais, a profissão do designer tem tomado forma de tipo de comportamento perante à vida. Forma de se enxergar a realidade no planeta. Manifestando-se nos diversos setores de vida, tal atividade tem sido adotada em quaisquer segmentos que possam a vir a facilitar a experiência de existência do ser humano.

Aspecto de suma importância que deve ser ressaltado em relação à atividade, é sua natureza de contemplar o agora, mas também de olhar constantemente para o futuro em direção à eternidade. É uma profissão onde transforma-se a realidade deixando contribuições a gerações futuras, que tem oportunidade de existir usufruindo de progressos estabelecidos no

processo. O exercício do design constantemente ressignifica a própria percepção do que é viver.

O fato é que a culpa da atual situação de disparidade social e desequilíbrio ambiental não reside na tecnologia em si, mas na condução da mesma. Atribui-se mais valor à tecnologia como sendo finalidade, objetivo destino a ser celebrado, quando seu verdadeiro propósito deveria ser de apenas mediar as necessidades do ser humano e minimizar seu sofrimento existencial.

Cabe ao profissional da redesignação e ressignificação, o papel de agir como um equilibrista de paradoxos: a missão de contemplar as diversas partes envolvidas no exercício de seu ofício de projetar modelos provedores da vida. E, principalmente, levar em conta cada particularidade presente no processo de construção de uma sociedade mais justa e equânime.

Referências

- BAUMAN, Z. (2003). *Comunidade: a busca por segurança no mundo atual*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
- ESCOBAR, A. (2018). *Designs for the pluriverse: radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Durham: Duke University Press.
- FLUSSER, V. (2007). *O mundo codificado*. Tradução Raquel Abi-Sâmara (2ª ed.). São Paulo: Cosac Naif.
- MAU, B., & LEONARD, J. (2004) *Massive change: a manifesto for the future of global design*. London: Phaidon Press.
- MITCHAM, C. (2016). *Thinking through technology: the path between engineering and philosophy*. New York: Phaidon Press.
- PAPANEK, V. (1984). *Design for the real world* (2ª ed). New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- SCHOPENHAUER, A. (2005). *O mundo como vontade e como representação, 1º tomo*. Tradução Jair Barbosa (2ª ed.). São Paulo: Editora UNESP.